

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАХСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

ISSN: 2181-0958

www.tadqiqot.uz

Кутлымуратов Ф.К.

Соискатель Каракалпакского
государственного университета
q.farxad@karsu.uz

ЮРИДИК ШАХСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482859>

АННОТАЦИЯ

Фуқаролик ҳуқуқи назариясида юридик шахсларни қайта ташкил этишнинг тушунчаси ва моҳияти борасида яқдил ёндашув мавжуд эмас. Кўпчилик мутахассислар юридик шахс қайта ташкил этилганида бу жараёнда иштирок этаётган юридик шахслардан бири бекор бўлиши яъни ҳуқуқ субъекти сифатида барҳам бериши лозим деб ҳисоблашса, бошқалар қайта ташкил этилаётган юридик шахс ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа юридик шахсга ўтказиш йўли билан ўз фаолиятини яқунлайди, деб эътироф этишади. Бироқ бунда қайта ташкил этиш юридик шахснинг ҳуқуқ субъектчилиги таъсир кўрсатиш ва универсал ҳуқуқий ворислик асосида мавжуд бўлган ёки янгидан вужудга келган бошқа юридик шахснинг мақомига ҳам таъсир этиши, бунинг натижасида бир юридик шахснинг бекор бўлиши ёки янги юридик шахснинг пайдо бўлиши кузатилишига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Мазкур мақолада юридик шахсни қайта ташкил этишнинг моҳияти орқали унинг тушунчаси очиқ беришга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: юридик шахс, қайта ташкил этиш, ҳуқуқ субъектчилиги, универсао ҳуқуқий ворислик, ҳуқуқлар, мажбуриятлар, кредиторлар, талаб, мол-мулк.

АННОТАЦИЯ

В теории гражданского права нет единого подхода к понятию и сущности реорганизации юридических лиц. Многие специалисты считают, что при реорганизации юридического лица одно из юридических лиц, участвующих в этом процессе, должно быть отменено, то есть должно быть прекращено как юридическое лицо, а другие признают, что реорганизованное юридическое лицо прекращает свою деятельность путем передачи своего права и обязанностей другому юридическому лицу. Однако следует обратить особое внимание на то, что реорганизация влияет на правовую субъективность юридического лица, на статус юридического лица, возникшего на основе универсального правового наследства или появившегося заново, в результате чего отменяется одно юридическое лицо, или появляется новое юридическое лицо. В данной статье предпринята попытка раскрыть понятие реорганизации юридического лица через сущность юридического лица.

Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, юридическая субъектность, универсальное правопреемство, права, обязанности, кредиторы, требование, имущество.

Бозор муносабатлари ривожланишининг ҳозирги босқичида бутун дунёда ҳам, Ўзбекистонда ҳам иқтисодиётнинг турли тармоқлари сезиларли ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Замонавий жаҳон иқтисодиётининг глобаллашувининг объектив жараёни миллий бозорлар ривожланишининг янги босқичга кўтарилишини тақозо этмоқда, улар тобора интеграциялашиб бормоқда. Барқарор, рақобатбардош ва молиявий мустақил хўжалик юритувчи субъектларни яратишни таъминловчи жараёнлардан бири бу қайта ташкил этиш бўлиб, уларнинг фаолиятини бозор шароитларидан келиб чиқиб оптималлаштириш усули ҳисобланади. Қайта ташкил этиш институтининг шубҳасиз афзаллиги шундан иборатки, ундан фойдаланилганда фуқаролик муомаласининг барқарорлиги таъминланади, шартномавий муносабатлар кафолатланади, кредиторлар ҳуқуқлари кафолатланади ва ҳоказо. Кўпгина илмий ишларда совет ва замонавий давр олимларининг "қайта ташкил этиш" тушунчаси ҳақидаги қарашлари анъанавий равишда юридик шахсни тугатиш билан бирга тугатиш усуллари билан бирга қисқартирилади. Ҳа, ҳатто С.М.Братус совет қонунчилигида юридик шахслар фаолиятини тугатишнинг асосий шакли уларни қайта ташкил этиш - юридик шахснинг иши ва мол-мулкни тугатмасдан тугатиш эканлигини таъкидлаган.

Е.О.Суханов, шунингдек, юридик шахсларни қайта ташкил этишни, илгари мавжуд бўлган юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бошқа юридик шахсларга ўтишига олиб келадиган тугатиш, деб ҳисоблайди. И.А.Смагинанинг таъкидлашича, қайта ташкил этиш - бу ташкилотнинг тугатилиши, бунинг натижасида ҳуқуқ ва мажбуриятлар бошқа шахсларга ўтади. Бироқ, маълумки, қайта ташкил этишнинг барча усуллари юридик шахс фаолиятини тугатиш билан бирга келмайди. Масалан, айирбошлашда янги юридик шахс вужудга келади ва ундан ажралиб чиқиш амалга ошириладиган юридик шахс ўз фаолиятини давом эттиради. Яъни, ажралиб чиқиш, қайта ташкил этиш шакллари билан бири сифатида, ажралиб чиқиш амалга ошириладиган юридик шахснинг фаолиятини тугатишга олиб келмайди, балки фақат янги юридик шахснинг ташкил этилишига сабаб бўлади. Бундай хусусиятлар қайта ташкил этиш фақат юридик шахс фаолиятини тугатиш усули сифатида эмас, балки қонун ҳужжатларида белгиланган шаклларда юридик шахс ташкил этиш сифатида ҳам кўриб чиқилиши кераклигини кўрсатади.

Худди шундай илмий ёндашувларни бошқа олимлар, хусусан, П.П.Черевко, И.С.Шиткина ва бошқалар ҳам билдирган. Шу билан бирга, юқоридаги фикрни қўллаб-қувватлаган ҳолда, олимлар қайта ташкил этиш (қўшилиш, бўлиниш, бўлиниш, ўзгартириш) жараёнида дастлабки аҳамиятга эга бўлган субъект сифатида янги юридик шахснинг тугатилиши ва/ёки пайдо бўлишини таъкидлайдилар.

Албатта, қайта ташкил этиш ва/ёки тугатишни олдиндан белгилаб беради, лекин юридик шахсни ташкил этиш ва тугатишнинг ўзи қайта ташкил этишнинг мақсади эканлигига келишиб бўлмайди, чунки бу ўзгаришлар унинг барча ҳуқуқий хусусиятларига хос эмас. Қайта ташкил этишнинг қўшилиш, бўлиниш ва ўзгартириш каби шакллари юридик шахснинг фаолиятини тугатиш ва янги - унинг вориси ташкил этишни назарда тутаяди, қўшилиш фақат қўшилаётган шахснинг фаолиятини тугатишни, ажралиб чиқиш эса - янги юридик шахсни ташкил этишни назарда тутаяди. Улар қонун билан белгиланган қайта ташкил этишнинг у ёки бу шаклига мос келадиган ҳақиқий жараёни белгилайди. Шу билан бирга, кўпчилик олимларнинг фикрича, қайта ташкил этишнинг барча шакллари ягона умумий хусусияти - қайта ташкил этиш жараёнида юридик шахслар мулкнинг универсал ворислик тартибида ўтишидир. Айнан ворисликнинг мавжудлиги ҳам бутун қайта ташкил этишни, ҳам унинг ҳар бир шаклини тавсифлайди. Хусусан, А. В. Коровайко таъкидлайдики, қайта ташкил этиш юридик шахс иштирокчилари томонидан мулкни (бизнесни) бирлаштириш ёки бўлиш усулидир.

Белгиланган позицияни қўллаб-қувватлаган ҳолда, олим қайта ташкил этиш жараёнида юридик шахслар иштирокчилари тегишли қарор қабул қилган пайтдан бошлаб кўпроқ объектлар сифатида қабул қилинишини (маълум бир вақт учун расмий равишда тегишли мулк мажмуасини англатади) таъкидлайди. Устав капиталига мулкни амалда ўтказиш қайта ташкил

етиш жараёнида субъект томонидан амалга оширилишига қарамай, янги юридик шахснинг таъсис ҳужжатлари иккинчисининг иштирокчилари томонидан тасдиқланади.

Албатта, қайта ташкил этишни фуқаролик муомаласидаги юридик шахснинг мулкӣ ҳолатини ўзгартириш усули сифатида тушуниш, бунинг натижасида ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг қонуний ўтмишдошдан меросхўрга ўтиши унинг моҳиятини тўлиқ акс эттиради. Юридик шахсни қайта ташкил этишни тугатишдан ажратиб турувчи белги бўлиб, биринчидан, тугатиш натижасида ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ворислиги вужудга келмайди, иккинчидан, юридик шахс ташкил топганида унинг мулкӣ асоси таъсисчиларнинг мулкӣ бадаллари ҳисобидан шакллантирилади, уларнинг мажбуриятлари бўйича ворисликсиз яратилади. Аммо шу билан бирга, юридик шахсни қайта ташкил этишни унинг мулкӣ ҳолатини ўзгартириш усули сифатида тушуниш ҳақиқатда ҳақиқатга мос келмайдиган "қайта ташкил этиш" ва "ворислик" тушунчаларини аниқлашга олиб келади. Бундан ташқари, қайта ташкил этиш пайтида юридик шахс ҳуқуқ объекти сифатида, унинг иштирокчилари эса қайта ташкил этишни амалга оширувчи субъектлар ҳисобланади, деган фикр баҳс талаб деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, юридик шахснинг ҳуқуқ субъекти сифатидаги ҳуқуқӣ мақомини белгиловчи умумий қоидалардан келиб чиққан ҳолда, фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини олади, уларни умумий йиғилиш ва ижро этувчи органи орқали амалга оширади. Бошқарув органлари орқали юридик шахс ўз хоҳиш-иродасини амалга оширади. Қайта ташкил этиш йўли билан юридик шахснинг ҳуқуқӣ мақомини ўзгартириш масаласи ҳам умумий йиғилишнинг мутлақ ваколатига кирганлиги сабабли, юридик шахс ўз хоҳиш-иродасини унинг иштирокчилари эмас, балки олий бошқарув органи орқали амалга оширади. Шунингдек, қайта ташкил этиш тўғрисидаги қарор иштирокчиларнинг кўпчилиги овози билан қабул қилинишини ҳисобга олган ҳолда юридик шахснинг қайта ташкил этишга эътироз билдирган иштирокчилари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ундан чиқиш ҳуқуқига эга. Хусусан, Украинанинг "Акциядорлик жамиятлари тўғрисида" ги қонунининг 68-моддасида қайд этилишича, жамият акциядори, агар у умумий йиғилишда жамиятни кўшиб юбориш, кўшиб олиш, бўлиш, ажратиб чиқариш, ўзгартириш тўғрисидаги қарорга эътироз билдирган бўлса, ўзига тегишли акцияларни мажбурий қайтариб сотиб олишни амалга оширишни талаб қилишга ҳақли. Шундай қилиб, қайта ташкил этиш жараёнида юридик шахснинг субъект таркиби (иштирокчилар сони) ўзгариши мумкин, бунда юридик шахснинг ўзи эса қайта ташкил этишнинг ўзгармас ташаббускори ва субъекти бўлиб чиқади.

Иккинчидан, юридик шахсни қайта ташкил этишда унинг ҳуқуқӣ ворислигини алоҳида ажратмаслик керак, чунки қайта ташкил этиш - бу умумий йиғилишда қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилиш билан бошлангандиган ва бир қатор ҳуқуқӣ ҳаракатлар билан бирга келадиган жараёндир (масалан, юридик шахснинг кўшилиши тўғрисидаги шартнома тузилиши, ўтказиш ва тақсимлаш тўғрисидаги далолатномани тасдиқлаш), юридик ва жисмоний шахсларнинг - тадбиркорларнинг ягона давлат реестрига юридик шахслар - ўтмишдошлар фаолиятини тугатиш ва/ёки юридик шахслар – ворисларига ўтиш тўғрисидаги маълумотларни киритиш билан тугайди.

Универсал ҳуқуқӣ ворислик бир ҳаракатда ва бир вақтнинг ўзида ўтадиган мол-мулкнинг бирлиги каби хусусиятлар билан тавсифланади, яъни юридик шахсни қайта ташкил этишда ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг қайта ташкил этилаётган юридик шахсдан кейинги юридик шахсга бир марталик ўтиши сифатида меросхўрлик сифатида баҳоланади. Шундай қилиб, ФКнинг 51-моддасига биноан, топшириш ҳужжати ва тақсимлаш балансида қайта ташкил этилаётган юридик шахснинг барча мажбуриятларининг меросхўрлиги тўғрисидаги қоидалар бўлиши керак.

Топшириш далолатномаси ва тақсимлаш баланси – бир юридик шахсдан иккинчисига ворислик тартибда ўтказилиши керак бўлган мулк, ҳуқуқ ва мажбуриятлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатлардир. ФКнинг 51-моддаси 2-қисмига биноан, қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилган орган томонидан тасдиқланган тошпириш ҳужжати ва тақсимлаш балансининг нусхалари қайта ташкил этилган юридик шахснинг

ворислигини давлат рўйхатидан ўтказувчи органга топширилади. Юридик шахс давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб мустақил ҳуқуқ субъекти мақомига эга бўлганлиги сабабли, у айнан шу пайтдан бошлаб мулк, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг эгаси бўлиш ҳуқуқига эга бўлади, демак, янги ташкил этилган юридик шахсни рўйхатдан ўтказиш ва (ёки) олдинги битта ҳаракат натижасида юридик шахснинг фаолиятини тугатиш пайтида юзага келадиган ва бунинг натижасида олдинги юридик шахснинг мулки, ҳуқуқ ва мажбуриятлари меросхўр юридик шахсга ўтказиладиган ворислик ҳам вужудга келади. Бунда қўшилиш, бўлиниш ва ўзгартириш янги юридик шахслар давлат рўйхатидан ўтказилган ва қўшилиш, бўлиниш тугатилганлиги давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади; юридик шахсларнинг қўшилиши - қўшилиш натижасида тугатилган юридик шахсларнинг фаолияти давлат рўйхатидан ўтказилган ва таъсис ҳужжатларига киритилган тегишли ўзгартиришлар давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб; ажралиш - ажралиш натижасида ташкил этилган юридик шахслар давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

Шундай қилиб, ворислик пайти ва қайта ташкил этишнинг тугалланиш вақтга тўғри келади. Шу билан бирга, қайта ташкил этиш пайти билан ворисликни вужудга келиш пайти бир-бирига мос келади. Аммо қайта ташкил этиш доимий жараён бўлиб, унинг давомида ворислик бошқа ҳуқуқий, фактик ва ҳуқуқий ҳаракатлар билан биргаликда амалга ошириладиган бир марталик ҳаракат сифатида юзага келади. Шу сабабли, қонунчилик ҳужжатларида ҳам, доктринада ҳам қайта ташкил этишнинг моҳиятини тушунишнинг ягона ёндашуви мавжуд эмас, деган хулосага келиш мумкин: бир томондан, у юридик шахсни вужудга келиш ва/ёки тугатиш усули сифатида бошқа томондан, меросхўрлик тартибида юридик шахснинг мулкӣ ҳолатининг ўзгариши сифатида қаралади.

Бирок, қайта ташкил этиш институтининг у ёки бу тушунчасини исботлаш ва/ёки рад этиш натижасида ифодаланган қарама-қаршиликларни ҳисобга олган ҳолда, биз қайта ташкил этишни ушбу ҳуқуқий ҳодисага хос бўлган хусусиятларнинг умумийлиги призмасида кўриш керак деб ҳисоблаймиз.

Бу куйидаги хусусиятларга эга бўлган жараён: 1) қайта ташкил этиш натижасида тугатилаётган юридик шахсдан янгидан вужудга келадиган юридик шахсга ворислик асосида мулк, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ўтишидан иборат бўлган универсал ворислик мавжуд; 2) қайта ташкил этиш жараёнида бўлган юридик шахсларнинг тугатилиши ва (ёки) ташкил этилиши содир бўлса; 3) қайта ташкил этишда иштирок этувчи шахслар ўз мол-мулкани, ҳуқуқ ва мажбуриятларини юридик шахсларга – ҳуқуқий ворисларга ўтказадиган юридик шахслардир; 4) қайта ташкил этиш жараёнида юридик шахс - вориснинг мулкӣ ҳолати ўзгариши мумкин, бу мерос тартибида ўтказилган капитал миқдорининг камайиши ёки кўпайиши ва (ёки) субъект таркибининг (иштирокчиларнинг) қайта ташкил этиш тартиби ва шаклига қараб ўзгаришидан иборат.

Шундай қилиб, қайта ташкил этиш бир неча босқичлардан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири мустақил ҳуқуқий маънога эга, улар биргаликда юридик шахс (юридик шахслар) - ворис (ворислар)нинг тугатилишига ва/ёки вужудга келишига олиб келади ва ворисликни таъминлайди. Шу муносабат билан юридик адабиётларда қайта ташкил этиш фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар динамикасининг асоси сифатида қаралади. Демак, ҳуқуқий натижага еришишга қаратилган ҳуқуқий ҳаракатлар (юридик фактлар) жамини ҳисобга олган ҳолда, қайта ташкил этиш юридик фактларнинг қайси турига мансуб деган савол туғилади?

Ҳуқуқ назариясида юридик фактлар маълум бир тизимни, ҳуқуқий таркибни ташкил қилиши мумкинлиги қайд этилган, яъни бир-бири билан шундай боғланган юридик фактлар йиғиндиси бўлиб, ҳуқуқий оқибатлар фақат шу тўпламнинг барча элементлари бўлган тақдирдагина юзага келади. Булар оддий ва мураккаб таркибларга бўлинади.

Оддий ҳуқуқий таркиблар - бу ўзбошимчалик билан кетма-кет тўпланиши мумкин бўлган фактлар мажмуи, мураккаб юридик фактлар тизими эса уларни ташкил этувчи юридик фактлар қатъий белгиланган тартибда юзага келган ва қонуний оқибатларга олиб келадиган ҳолатларда содир бўлади. Қайта ташкил этишнинг моҳиятини белгиловчи хусусиятларнинг

йиғиндисини ҳисобга олган ҳолда, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгариши ва тугатилиши нуқтаи назаридан, қайта ташкил этиш оддий юридик фактлар мажмуи эмас, балки қонун билан белгиланган ҳуқуқий ҳаракатларнинг юзага келиш кетма-кетлигига мос келадиган мураккаб ҳуқуқий тузилма деган хулосага келамиз. Шундай қилиб, қўшилиш (қўшилиш) тўғрисидаги шартнома фақат қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилингандан кейингина тузилиши мумкин. Юридик шахс - вориси давлат рўйхатидан ўтказилиши фақат умумий йиғилишда қарор қабул қилингандан, қўшилиш тўғрисида келишув, топшириш актини имзолаш ва тақсимлаш баланси имзолангандан сўнг амалга оширилиши мумкин. Ушбу ҳаракатлар кетма-кетлигига риоя қилмаслик қонуний натижага олиб келмайди.

Қайта ташкил этиш - бу қонуний фактлар тизимидан (мураккаб ҳуқуқий таркибдан) иборат бўлган давомий жараён бўлиб, у қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда юридик шахс (юридик шахслар) бекор бўлишини ёки юридик шахс (юридик шахслар) - вориси (ворислар) ташкил этилиши жараёнида уларнинг мол-мулки, ҳуқуқ ва мажбуриятлари юридик шахсларга (юридик ўтмишдошлар) меросхўрлик тартибда вужудга келган юридик шахсларга ўтказилиши белгилаб беради.

Адабиётлар:

1. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. – М.: Изд-во юридической литературы, 2005. – 355-356 с.
2. Суханов Е. А. Реорганизация акционерных обществ и других юридических лиц // Хозяйство и право. – 1996. – № 1. – С. 148–152.
3. Кибенко Е.Г. Относительно определения понятия «реорганизация»: сравнительная характеристика права Украины и Европейского Союза / Елена Кибенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ilf-ua.com/ru/publications/articles/docshow/113/>.
4. Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Волгоград. – 2000. – 7-8 с.
5. Черевко П.П. Создание юридических лиц частного права: дис. канд. юрид. наук. – Киев, 2008. – 153 с.
6. Коровайко А. В. Реорганизация хозяйственных обществ. Теория, законодательство, практика: учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М), 2001. – 15-16 с.
7. Емельянцева В. П. Универсальное правопреемство в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук:– М.: РГБ, 2005. – 131 с.

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000